

QARAQALPAQ HÁM TATAR ÁDEBIY BAYLANISLARI**Doshmuratova Biybixanım Dawletbay qızı****Qaraqalpaq mámleketlik úniversiteti Ádebiyattanıw****(qaraqalpaq ádebiyatı) 2-kurs magistrantı****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19438742>**

Annotaciya: Bul maqalada qaraqalpaq ádebiyatınıń tuwısqan tatar ádebiyatı menen baylanısı úyreniledi. Belgili qaraqalpaq ádebiyatı wákilleriniń tatar ádebiyatın úyreniwde qosqan miynetleri hám olardıń awdarma jumısları – tiykarǵı dıqqat orayına alındı.

Gilt sózler: qaraqalpaq ádebiyatı, tatar ádebiyatı, ádebiy baylanıs, awdarma.

Annotation:

This article examines the relationship between Karakalpak literature and the closely related Tatar literature. It focuses on the contributions of prominent representatives of Karakalpak literature to the study of Tatar literature, as well as their translation activities, which are taken as the main subject of analysis.

Keywords:

Karakalpak literature, Tatar literature, literary connection, translation

Hár bir millet basqa xalıqlardıń milliy mádeniyatları hám eń jaqsı táreplerinen úlgi aladı. Sonıń nátiyjesinde ózleriniń milliy mádeniyatın hám ádebiyatın rawajlandırıp baradı. Sonlıqtan xalıqlar ádebiyatı hám mádeniyatı bir-birine tásir etiw hám birin-biri bayıtıw jaǵdayı tek házirgi zamanda bolıp otırǵan hádiyse emes. Bul process xalıqlardıń mádeniyat hám ádebiyat tariyxında kútá áyyemgi zamanlardan beri bolıp kiyatırǵan ádebiy process. Qaraqalpaq ádebiyatı tuwısqan xalıqlar ádebiyatı menen tıǵız baylanısta. Biziń xalqımızdıń shayır hám jazıwshılar dóretpeleri ózbek, qazaq, túrkmen sonday-aq tatar ádebiyatshılarınıń miynetleri menen bir qansha uqsas ekenligin kóriwimizge boladı. Qaraqalpaq hám tatar ádebiy baylanıslarınıń izertleniliwi búgingi kúnniń áhmiyetli máselelerinen biri. Bul eki tuwısqan xalıqlardıń ádebiyatınıń tıp tamırları erte dáwirlerge barıp taqaladı. Belgili ilimpaz Qabil Maqsetovtıń “ Qaraqalpaq ádebiyatınıń tuwısqan xalıqlar ádebiyatları menen baylanısı” (1987) kitabında qaraqalpaq hám tatar ádebiy-mádeniy baylanısları haqqında toqtap ótedi. Ilimpazdıń pikirinshe tatar hám qaraqalpaq xalqı túrkiy tilles xalıqlar toparına kirgenligi sebepli olardıń ádebiyatları bir-biri menen tıǵız baylanısta. Hátte biz erte dáwirdegi folklorımızdan da bunı biliwimiz múmkin-dep keltirip ótedi. Jáne de, ilimpazdıń pikirinshe- bul eki tuwısqan xalıqlar ádebiyatı tolıq túrde izertlenilmegenligi hám keleshekte ele de izertleniliwi tiyis ekenligin kórsetip ótedi.

Awdarmalaw - shıǵarmanı bir tilden ekinshi tilge awdarmalaw júdá úlken talanttı talap etedi. Sebebi bir tildiń qosıq jazılıw formaları, ritmı, qurılısları bir-birinen parq qıladı. Sol sebepli bul awdarmashıdan úlken shayırılıq talanttı talap etedi. Qosıqlardı awdarmalawda birqansha qıyınshılıqlar ushırasadı. Mısalı, ritmik belgilerin alıp qarasaq, bir tildiń ritmik dúzilisi ekinshi tilge qaraǵanda ózgeshe dúziliste boladı. Sol sebepli awdarmashı óz dóretiwshiliginde qosıqtıń forma hám mazmunın saqlaǵan halda ekinshi tilge awdaradı. Tatar ádebiyatınıń kórnekli wákili Ğabdulla Toqay dóretpelerin qaraqalpaq ádebiyatına belgili jazıwshı hám shayırlar tárepinen awdarma etildi. Bunı qaraqalpaq ádebiyatınıń belgili wákilleri I.Yusupov, T.Jumamuratov, B.Ismaylov awdarmalarındaǵı “Ğabdulla Toqay shıǵarmaları”, “Tatar shayırları”, “Muńlı saz”, “Tatar gúrrińleri” toplamlarınan kóriwimizge boladı. Bunda tatar xalqınıń áyyemgi tariyxı, milliy úrp-ádetleri sóz marjanlarına dizilip táriyplengen. Belgili shayır Baxtiyar Genjemuratov bul tuwralı – “Awdarmashı ol haqıyqıy awdarmashı emes- eger ol tıp nusqasınan da zor bolmasa” dep

keltiredi. I. Yusupovniń tatar ádebiyatın izertlewde tiykarǵı obyekt Ğabdulla Toqay dóretiwshiligi. I.Yusupov hám B.Ismaylovlar shayır dóretpelerin qaraqalpaq tiline awdarmaladı hám 1960-jılı kitap bolıp baspadan shıǵarıldı. Bul toplamlardaǵı shayırdıń qosıqların oqıp onıń tıp nusqasına qánshelli uqsas ekenligin, shayır awdarmalawda formanıń hám mazmunıń saqlanıwına itibar bergenligin salıstırıp ótiw joqarı miynetti talap etedi.

Mısalı, Ğ.Toqaydıń “Ana tili” qosıǵın alıp qarayıq,
 Ey ana til, ey gozzal til-ata-anamnıń tili,
 Sen ana til arqalı dúnyada kóp zattı bildim.

Bul qosıqtıń tıp nusqasında bul tórt qatar yaǵnıy tórtlik formada jazılǵan, al awdarmashı onıń mazmunın saqlaǵan halda erkin túrde awdarǵan. Bul mazmunda I.Yusupovniń da “Ana tilime” qosıǵın baylanıstırıwımızǵa boladı.

Ana tilim sen basqadan ayırmam,
 Sen turǵanda mende ádewir shayırman,
 Sonsha qatal súrginlerde joǵalmay,
 Bul kúnlerge jetkenińe qayılman.

dep, ana tilimizdiń qanshama bay hám qádirli ekenligin, onıń qanshama qatallı kúnlerden soń da súrinbey kelgenligin, ol arqalı biz dúnyada kóp zattı bilgenimizdi, onıń qanshelli sulıw ekenligin bahalap kórsetedi.

Miyman-atańday ullı deydi dana xalqımız. Tatar xalqınıń da qanshelli miymandos ekenligin biz onıń ádebiyatlarınan da kóriwimizge boladı.

Fanus Yarullinniń “Qonaq haqı” qosıǵın alıp qarayıq,
 Qonaq jer pechke ot jaqtı,
 Chay demledi, babın taptı,
 Eshki soydı tabaq tarttı,
 Qonaq haqı!
 Qonaq haqı! (245-b)

Shayır bul qatarlar arqalı, tatar xalqınıń qanshelli aq kókirek hám miymandos ekenligin, úyine kelgen qonaqlarǵa jıllı jerden orın salıp, mal soyatúgınlıǵın keltirip ótken. Al, bunday qatarlardı I.Yusupov qosıqlarında da ushıratamız.

Jalǵız atın soyıp berip qonaqqa,
 Jayaw qalıp bul xalıq talay tarıqqan.

(“Qaraqalpaqtı kóp maqtama kózimshe” 34-b)

Eger úyge bes kún miyman kelmese,
 Shayı qonbas meniń bayǵus anamnıń.

(“Kúnshigis jolawshısına” 157-b)

Shayır bul qatarlardan qaraqalpaq xalqınıń tek ǵana miymandos emes, al qaraqalpaq xalqınıń milliy qádiriyatlarında kórsetip bergen. Demek bunday miymandoslıq tek ǵana qaraqalpaq xalqında emes tuwısqan xalıqlardan tatarlarda da bar ekenligine gúwa bolamız.

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq ádebiyatı barlıq tuwısqan xalıqlar ádebiyatı menen tikkeley baylanıslı. Sonıń ishinde tatar ádebiyatı tiykarǵı orındı iyeleydi. Biz maqalamızdı belgili shayır I.Yusupovniń tatar ádebiyatı wákili Ğabdulla Toqay haqqında aytqan pikirleri menen juwmaqlawdı maqsetke muwapıq dep bildik. “Ğabdulla Toqay shıǵarmaları ele tolıq islenbedi.

Toqayğa qaraqalpaq shayırları, baspası ele talay mártebe qaytıp oraladı, hár oralğanda ol biziń ádebiy turmısımızğa barğan sayın tereń sińisip, qosılıp baradı dep isenemen”.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мақсетов Қ. Қарақалпақ әдебиятының туысқан халықлар әдебиеттары менен байланысы. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1987. – 196 б.
2. Юсупов И. Татар шайырлары.- Нөкис: Қарақалпақстан, 1980. -211 б
3. Ғабдулла Т. Муңлы саз.- Нөкис: Қарақалпақстан, 1981. – 139 б
4. Ғабдулла Т. Шығармаларынан.- Нөкис: Қарақалпақстан, 1960. -146 б